

ЗНАЧЕНИЕ ИНТЕГРАТИВНОГО ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО
ТРЕНИНГА В ПРОЦЕССЕ УСВОЕНИЯ РЕЧИ В ПСИХОЛИНГВИСТИКЕ

Ахмедов Шавкат Асадиллоевич

Ташкентский университет прикладных наук ассистент, преподаватель

E-mail: shavkatakahmedov3838@gmail.com

Аннотация: Эффективное формирование речевой деятельности требует системного включения упражнений, направленных на активацию психосенсорных механизмов и развитие базовых когнитивных функций, таких как внимание, восприятие, воображение, чувственно-эмоциональная сфера и креативное мышление. Интегративный психолингвистический тренинг (ИПТ) представляет собой комплексную методику, в рамках которой обучение осуществляется не только посредством языкового взаимодействия, но и с учетом глубинных психических процессов, сопровождающих речевое усвоение. Ключевым преимуществом данного подхода является его способность обеспечивать органичное усвоение языка, способствуя параллельному развитию речевых навыков. Освоение языка в такой модели обучения рассматривается как результат включения динамических, эмоциональных и когнитивных процессов, а не как продукт механического запоминания. Методология ИПТ интегрирована в структуру психического функционирования индивида и направлена на его целостное когнитивно-речевое развитие.

Ключевые слова: интегративный психолингвистический тренинг, речевая активность, когнитивные процессы, психосенсорные связи, восприятие, воображение, обучение языку.

Аннотация: Тиімді сөйлеу әрекетін қалыптастыру психосенсорлық механизмдерді белсендіруге және негізгі когнитивті функцияларды, мысалы, назар, қабылдау, қиял, сезімдік-эмоционалдық сфера және креативті ойлауды дамытуға бағытталған жаттығуларды жүйелі түрде енгізуді талап етеді. Интегративті психолингвистикалық тренинг (ИПТ) — бұл тілдік өзара әрекеттесу арқылы ғана емес, сонымен қатар сөйлеу дағдыларын меңгеру процесін сүйемелдейтін терең психикалық процестерді ескере отырып жүргізілетін кешенді әдістеме. Бұл тәсілдің басты артықшылығы — оның тілдің органикалық меңгерілуін қамтамасыз ету қабілеті, сөйлеу дағдыларының параллельді дамуына ықпал етеді. Мұндай оқыту моделінде тілді меңгеру динамикалық, эмоционалдық және когнитивті процестердің интеграциясы нәтижесі ретінде қарастырылады, механикалық түрде есте сақтаудан гөрі. ИПТ әдістемесі жеке адамның психикалық функциялау құрылымына интеграцияланған және оның тұтас когнитивті-сөйлеу дамуына бағытталған.

Кілт сөздер: интегративті психолингвистикалық тренинг, сөйлеу әрекеті, когнитивті процестер, психосенсорлық байланыстар, қабылдау, қиял, тіл үйрену.

Abstract: Effective formation of speech activity requires the systematic inclusion of exercises aimed at activating psychosensory mechanisms and developing basic cognitive functions, such as attention, perception, imagination, the sensory-emotional sphere, and creative thinking. Integrative psycholinguistic training (IPT) represents a comprehensive methodology in which learning occurs not only through language interaction but also taking into account the underlying psychological processes that accompany speech acquisition. The key advantage of this approach is its ability to ensure organic language acquisition, promoting the parallel development of speech skills. Language acquisition in this learning model is viewed as the result of the integration of dynamic, emotional, and cognitive processes, rather than as a product of mechanical memorization. The methodology of

IPT is integrated into the structure of an individual's mental functioning and aims at their holistic cognitive-speech development.

Keywords: integrative psycholinguistic training, speech activity, cognitive processes, psychosensory connections, perception, imagination, language learning.

Психолингвистика, как междисциплинарная область науки, исследует речь не только как средство общения, но и как сложный психологический процесс. Адаптивность речи, понимаемая как способность индивида моделировать свою речь в соответствии с внешними условиями, социальным контекстом, целями и характеристиками собеседника, объясняется через механизмы психологической регуляции. В процессе порождения и восприятия речи адаптация проявляется через взаимодействие когнитивных процессов, языковой компетенции, речевых намерений, социального опыта и коммуникативных стереотипов. Овладение речью тесно связано с когнитивной деятельностью, включая такие элементы, как понимание, прогнозирование и контроль речи.

Современные психолингвистические исследования, соответствующие уровню развития научных дисциплин, демонстрируют концептуальное единство психолингвистики и психологии речи, что приводит к их синтезу в рамках единой научной области. Такой подход к исследованию речи и её формированию значительно отличается от традиционных теорий, которые рассматривают речь исключительно как средство общения и коммуникации. Способности, связанные с речью, следует понимать как специфические психофизиологические функции, которые обеспечивают не только усвоение языка, но и активируют экстралингвистические механизмы, воздействующие на этот процесс. Важным аспектом является то, что все умственные процессы, без исключения, являются как когнитивными, так и эмоциональными, и рассматриваются не только как составляющие речи, но и как её неотъемлемые структурные компоненты. В дополнение, речь рассматривается через призму её психических характеристик и состояния личности. В материалах для обучения иностранному языку выявляется взаимосвязь между когнитивными (восприятие, внимание, память, мышление, воображение, интеллект), психодинамическими (эмоциональная реактивность, мотивация, чувства) и коммуникативными аспектами речи.

Исследования, направленные на решение указанных проблем, а также комплексные психолингвистические работы, выполненные с использованием междисциплинарных методов, достаточно редки. Эти исследования, как правило, основываются на экспериментальных данных, полученных в ходе изучения детской речи на родном языке, а также на анализе процессов обучения детей второму языку. Особенностью данной работы является фокусировка на исследовании и развитии языковых и речевых способностей у взрослых, а также на механизмах восприятия и порождения речи на иностранном языке. Этот процесс, с одной стороны, отличается от естественного усвоения языка, а с другой — во многом воспроизводит и моделирует его. Кроме того, работа с взрослыми предоставила ценные данные о психофизиологических механизмах восприятия и порождения речи.

Глубокое исследование механизмов формирования речи, их развития и функционирования позволило не только разработать теоретические основы формирования речи, но и создать научную базу для психолингвистических технологий. Эти технологии стали основой для разработки интенсивной образовательной системы, которая активно способствует усвоению речи. В свою очередь, это дало возможность эффективно освоить иностранный язык за короткий период (7 недель, 100 академических часов, 3-5 тысяч лексических единиц). Важно подчеркнуть, что процесс усвоения иностранного языка включает в себя развитие языковых и речевых способностей через восприятие и порождение речи, с использованием специализированных психолингвистических и психологических инструментов, которые оказывают влияние на все умственные процессы, характеристики и состояния личности, что способствует эффективному овладению речью.

Хотя представленные исследования имеют теоретическую направленность, их исходные принципы и теоретические положения были разработаны на основе экспериментально-эмпирических данных и позднее подтвердились в процессе практического

применения. Этот процесс был реализован как интеграция теоретических, экспериментальных и практических элементов. Практическим итогом исследования стало формирование научной и методологической базы для создания инновационных психолингвистических образовательных технологий, отличающихся высоким уровнем сложности и интегративности. Ключевым результатом явилось создание уникальной системы обучения иностранному языку, которая получила наименование «Интегративный психолингвистический тренинг» (ИПТ).

Наиболее близким к нашему пониманию концепции «тренинга» является определение, предложенное Б.Д. Карвасарским, согласно которому «тренинг — это совокупность психокоррекционных и обучающих методов, направленных на развитие навыков самопознания и саморегуляции, общения и межличностного взаимодействия, а также коммуникативных и профессиональных умений» [2]. В контексте обучения иностранным языкам тренинг также включает в себя овладение речью на другом языке. В процессе психолингвистического тренинга обучаемые не только развивают свои способности к общению, но и обучаются использованию иностранного языка для общения. Интегративный психолингвистический тренинг (ИПТ) представляет собой основу обучения иноязычной речи. В отличие от игровых методов, которые лишь частично включают элементы игры в обучающий процесс и не имеют глубоких функциональных связей с обучением, тренинговый подход является целостной системой, состоящей из взаимосвязанных и целенаправленных упражнений, техник и процедур, которые охватывают все когнитивные, коммуникативные и языковые аспекты речевого процесса.

Специфика ИПТ заключается в том, что язык необходим для человеческого общения, выражения мыслей и эмоций. Поэтому обучение на основе тренинга осуществляется в форме общения, с использованием ролевых игр, перцептивного тренинга, тренинга умений и других методов. Такие тренинги, проводимые на основе иностранного языка, способствуют развитию межличностных контактов, осознанию стратегий взаимопонимания и восприятия, а также изменению когнитивных моделей и восприятия мира индивидом. В процессе речевой деятельности должны активно задействоваться все когнитивные процессы (внимание, восприятие, воображение, ощущения, творчество), а также упражнения, направленные на отработку психосенсорных связей.

Особенности ИПТ проявляются на всех уровнях — от создания специализированной учебной среды до организации языкового материала, где строгая учебная атмосфера трансформируется в естественную для общения, а языковой материал становится живой речью. Учебные цели становятся косвенно направленными, оставляя пространство для интеллектуального и творческого развития личности. ИПТ представляет собой творчески активный процесс обучения, в котором активно используются методы, предложенные Р.М. Грановской. Она утверждает, что эффективные формы обучения должны основываться на «активном вовлечении в соответствующие действия», приводя экспериментальные данные, которые подтверждают, что «то, что мы слышим, часто забывается, то, что мы видим, запоминается лучше, но лишь то, что мы делаем, воспринимается по-настоящему глубоко» [3]. К активным методам, согласно концепции Р.М. Грановской, относятся деловые игры, мозговые штурмы, метод работы с реальными ситуациями, тренировка чувствительности и метод «погружения» (обучение с элементами релаксации и внушения) [3]. Эти методы также интегрированы в структуру ИПТ.

Метод «погружения», впервые предложенный Г. Лозановым в 50-х годах [4], в преподавании иностранных языков интерпретируется как «погружение в языковую среду» с использованием игр и релаксационных техник, таких как аутогенные тренировки. Однако в нашем контексте «погружение» имеет более глубокое значение. Наш подход в рамках психолингвистического тренинга относится к методу «погружения», который можно интерпретировать как процесс формирования внутренних структур психики через усвоение внешних символов и структур социальной деятельности [5].

Психолингвистический тренинг не предполагает сопоставления двух языковых систем в сознании обучаемого. Вместо этого, с использованием специально разработанных методик,

иностранный язык становится основным элементом, и обучаемый «вовлекается» в языковую среду через такие универсальные механизмы, как новизна, интерес, эмоциональная насыщенность и яркость происходящих событий. В данном подходе иностранный язык выполняет не только функцию коммуникации, но также органически интегрируется в личность каждого обучающегося, что сопровождается модификацией и развитием всех психических процессов. Это также способствует развитию общих способностей и склонностей личности, что, в свою очередь, оказывает влияние на эффективное овладение иностранной речью.

Следует подчеркнуть, что данный подход основывается на реальных процессах порождения и восприятия иностранной речи, а не на искусственном моделировании этих процессов. Практическая составляющая включает в себя тщательно проработанные методы и процедуры тренинга. В заключение, стоит отметить, что речь, с точки зрения нашего подхода, рассматривается не только как средство общения, но и как важный компонент психической деятельности человека. Именно поэтому в предложенной концепции акцент сделан на органическом единстве речи и процесса обучения, направленного на всестороннее развитие всех аспектов этого явления, что в конечном итоге способствует формированию речевой деятельности. Наконец, важно уточнить, что цель данной работы заключалась не в представлении конкретных упражнений и методов, а в раскрытии механизмов речепорождения и речевосприятия, а также в объяснении структуры обучающей системы, направленной на оптимизацию и активизацию функционирования этих механизмов [8].

Следует отметить, что процесс обучения представляет собой не только практическую задачу психолингвистики, но и служит важной экспериментальной платформой, а также основой для разработки и проверки новых теоретических концепций, связанных с речью. Исследования в области речи и процесса её усвоения должны рассматриваться как неотъемлемая часть формирования личности, поскольку речь является не только системой знаков, используемых для коммуникации, но и важной составляющей физиологии, психики, активности и поведения человека. Для проведения таких комплексных исследований необходима поддержка данных из смежных научных областей, что в итоге формирует междисциплинарный подход.

На текущем этапе научного развития особую значимость приобретают исследования, ориентированные не на узкоспециализированные индивидуальные работы, а на комплексное междисциплинарное понимание явлений и их интеграцию в единую систему для решения сложных научно-практических проблем. Современная лингвистика рассматривает язык как семиотическую систему, которая развивается и используется человеком для общения. В рамках современного научного подхода лингвистика стремится к интеграции с психологией, а также с другими областями, которые тесно связаны с человеком и его языковыми процессами. Однако такие психолингвистические исследования остаются редкими. В этой связи предложенный исследовательский проект, который включает многогранный теоретический анализ и решение актуальных психолингвистических проблем, является крайне важным. Этот подход способствует не только внедрению теоретической и экспериментальной психолингвистики в практическую сферу, но и интеграции современных исследований в психолингвистике в широкий поток мировых научных изысканий последних десятилетий.

Кроме того, современный период характеризуется динамичным развитием высоких научных технологий, которые базируются на достижениях различных дисциплин, включая сферу образования. Потребность в таких инновационных образовательных технологиях ощущается как учеными, так и практиками. Поэтому многие международные конференции ориентированы на поиск новых методов, подходов и технологий обучения иностранным языкам. Одной из таких конференций является регулярное мероприятие, организуемое Национальной ассоциацией преподавателей английского языка США в сотрудничестве с университетами разных стран. В ходе этих конференций, проводившихся в Сан-Франциско (США, 1991), Оксфорде (Великобритания, 1994), Хейдельберге (Германия, 1996), Бордо

(Франция, 1998) и Утрехте (Нидерланды, 2000), впервые были представлены и проверены ключевые вопросы, касающиеся новейших методов преподавания иностранных языков.

В контексте изучения речи акмеологический подход, в отличие от традиционных данных о развитии речи, ориентируется на экспериментальные данные, касающиеся формирования и развития речи у взрослых, в частности на иностранном языке. Это также подразумевает существенное отличие от традиционных методов исследования, направленных на изучение онтогенеза речи.

Разработка современных технологий для развития речи, основанных на теоретических принципах, включает не только обучение иностранным языкам, но и другие области, такие как преподавание родного языка, коррекционная педагогика, дефектология, нейролингвистика, практическая психология и другие дисциплины, занимающиеся проблемами развития речи. В соответствии с общими тенденциями гуманитарных наук, современная лингвистика все больше обращается к личности носителя языка как к субъекту, который формирует и использует язык в качестве средства общения. Это требует взаимодействия лингвистики с психологией и смежными дисциплинами, связанными с человеком и его языковыми процессами. Психолингвистические исследования, которые осуществляются в таком сложном междисциплинарном контексте, остаются редкостью, что делает предложенное исследование, направленное на внедрение междисциплинарного подхода в изучение механизма формирования речи и методов развития речевых способностей, особенно актуальным.

Процесс обучения иностранному языку представляет собой развитие не только языковой, но и речевой способности, в котором применяются специализированные психологические и психолингвистические методы, влияющие на восприятие и порождение речи. Это особенно важно в контексте нашего исследования, поскольку это помогает глубже понять механизмы освоения речи человеком. А.А. Леонтьев определяет языковую способность как «психофизиологический механизм, обеспечивающий знание и усвоение языка». В связи с этим, на наш взгляд, уместно говорить не только о языке, но и о речевой способности как неотъемлемой части когнитивного развития личности.

Язык и речь находятся в тесной взаимосвязи, и речь существует исключительно на основе языка. В своем учебнике «Современная психология» В. Н. Дружинин подчеркивает, что «хотя язык усваивается в социальной среде, он после этого становится частью психической деятельности индивида». Некоторые психолингвисты, ориентируясь на языковую способность, а не на речь, исследуют различные аспекты этого феномена, что отражает их интерес к конкретным объектам исследования. В работах Б. Е. Арама и А. М. Шахнаровича рассматривается противоположность между языковой системой и языковой способностью, при этом отмечается, что, несмотря на то что языковая способность связана с речевыми механизмами, она не может существовать отдельно от речи.

Несмотря на существование разных теорий, оба подхода имеют научное обоснование, так как каждый из них представляет собой рациональную концепцию. Их совмещение открывает возможность для выработки третьего взгляда, который поддерживает нашу точку зрения: речевая способность является одной из когнитивных функций человека. Как и другие когнитивные функции, она развивается благодаря как врожденным предрасположенностям, так и внешним факторам, таким как взаимодействие с окружающей средой и образование. Развитие речевых способностей продолжается на протяжении всей жизни при наличии соответствующих условий.

Список использованной литературы

1. Hume Karen, Wells Gordon. Making Lives Meaningful: Extending Perspectives Through Role Play // Building Moral Communities Through Educational Drama / Ed. by B.J. Wagner. Portland, Maine: Calendar Islands Pub., 2000. Pp. 63-91.
2. Психотерапевтическая энциклопедия / Под ред. Б.Д. Карвасарского. С.-Пб., 1998. С. 645.

3. Грановская Р.М. Элементы практической психологии. С.-Пб., 1997. С. 548-587.
4. Лозанов Г. Основы суггестопедии. София, 1973.
5. Словарь практического психолога / Сост. С.Ю. Головин. Минск, 1998. С. 203.
6. *Jensen Eric. Brain-Based Learning & Teaching.* Del Mar, CA, USA: Turning Point Publishing, 1995. 397 pp.
7. *Леонтьев А.А. Основы психолингвистики.* М.: Смысл, 1997. 287 с.
8. Развитие речевой и языковой способности в контексте нового психолингвистического подхода к обучению иностранным языкам.// Вестник Тамбовского Университета. Серия: гуманитарные науки, выпуск 1 (25), 2002, Тамбов, Издательство ТГУ с. 85-91.
9. *Шахнарович А.М. Языковая способность // Лингвистический энциклопедический словарь.* М., 1990. С. 617.